

rim

REVISTA DE ISTORIE MILITARĂ nr. 1-2 (207-208) / 2025

Dosar: Aniversarea a 100 de ani de la înființarea Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”

DIN SUMAR:

- ◆ Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” - 100 de ani de tradiție și excelență
- ◆ Officer training in Austro-Hungarian Army, 1866-1914
- ◆ Liceul Militar Iași – Amintiri – de Edgar Rădulescu

CONTENTS

• Dossier: The 100th Anniversary of the Establishment of “Ștefan cel Mare”

National Military College

– CARMEN SORINA RÎJNOVEANU – Foreword	3
– CĂTĂLIN COJOCARU, MIHAI CHIȘ, FRANCESCA ȘINDILAR – “Ștefan cel Mare”	5
National Military College - 100 Years of Tradition and Excellence	5
– MONICA-ELENA BUCULEI – Quality Education through European Programs and Projects.....	20
– MORGANE BAREY – “S'instruire pour vaincre ?” Training French Officers in Crisis, 1940-1945.....	28
– PETRICĂ-DORIN CIOCAN, MIHAI CHIȘ – European Military Educational Models	35
– HEINER BRÖCKERMANN – Constants and Differences of Becoming a German Officer from the 19 th to the 21 st Centuries	42
– CĂTĂLIN COHAL – The Pentathlon, the First Combined Athletic Discipline in the History of Sports Competitions.....	50
– CHRISTIAN ORTNER – Officer Training in the Austro-Hungarian Army, 1866 - 1914	62
– ADRIAN ILIE – The contribution of Rear Admiral Ilie Irimescu to the Development of Naval Military Education in Romania	75
– ALEXANDRU LUCINESCU – The Internationalisation of Higher Education Through Erasmus+ Programmes.....	84
– FLAVIUS NICOLAE ROAITĂ – Military Schools for Reserve Officers, 1939 - 1945.....	91
Characterisation of Young Applicants	91
– PETRE OTU – Iași Military High School – <i>Memories</i> – by Edgar Rădulescu	101
– CEZAR CUCOȘ – “Ștefan cel Mare” National Military College – A Century in Eternity	112
– GHEORGHE VARTIC – Memories and Confessions, after 60 years	124
– IULIAN MĂCREANU – Military High School, the Cradle of Military Elites	128
– MANUEL STĂNESCU– “My Grandfather Started his Military Career at “Ștefan cel Mare”	131
– DUMITRU-DAN ROMAN – The Golden Book of “Ștefan cel Mare” National Military College	134
– DANIELA ȘIȘCANU, ANDREEA TUDOR – The International Symposium “Models of Military Education in Europe in the 19 th -21 st Centuries”	139

- Coordonator științific: dr. MANUEL STĂNESCU
- Redactor-șef: CĂTĂLINA RALUCA ȚURCAN
 - Redactor: IOANA MARCU
 - Corector: LAVINIA MASGRAS
 - Coperta: ION MIHAIU
- Tehnoredactare computerizată: ELENA LEMNARU

Adresa redacției: strada Constantin Mille nr. 6, cod 010142, București, sector 1,
telefon: 0213157827, telefax: 004021-3137955, <http://ispaim.mapn.ro/pages/view/88>

INTERNAȚIONALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI ERASMUS+

ALEXANDRU LUCINESCU*

Abstract

Abstract: Having the great Renaissance scholar Erasmus of Rotterdam as its spiritual patron, the Erasmus+ programme coordinated by the European Commission reflects the European Union's concern for the internationalisation of higher education. In connection with this program, European military universities have developed the European Military Youth Officer Exchange Initiative (EMILYO), known as the Military Erasmus, which gives future officers the opportunity to study abroad as both undergraduates and postgraduates. To facilitate the understanding of Erasmus+ programme, its evolution is presented and an illustrated description of its functioning, of the candidate selection process, and of the available financial support is equally provided.

Keywords: Erasmus+, EMILYO, European Commission, European Union, learning mobility, military higher education

Denumirea programului Erasmus+ reprezintă un acronim al *European Community Action Scheme for the Mobility of University Students*, dar ea face trimitere și la unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai Renașterii, Erasmus din Rotterdam. Acest mare cărturar nu a fost asociat întâmplător cu Erasmus+, deoarece el simbolizează natura profund internațională a învățământului superior european, spiritul reunirii în spațiul universitar al studenților și

profesorilor din întreaga lume. Erasmus din Rotterdam a călătorit mult, preocupările sale științifice purtându-l în Anglia, la universitățile din Oxford și Cambridge, în Franța la universitatea din Paris și la cea din Orleans, precum și în Peninsula Italică la universitățile din Roma, Florența și Bologna.

Universitățile vizitate de Erasmus au lăsat în urmă în Evul Mediu, atunci când însăși ideea de universitate apăruse în cultura europeană

* Dr., Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară.

EuROpean Community Action Scheme for the Mobility of University Students

Erasmus din Rotterdam
1466-1536

ATLANTIC OCEAN

ca o creație originală a acelei perioade. În mod tradițional, se consideră că prima universitate a fost cea din Bologna, înființată la 1088, deci acum mai bine de 900 de ani; tot din secolul al XII-lea datează și universitățile din Oxford și Paris. În vremea aceea, termenul de universitate nu se referea la activitatea didactică, ci desemna asocierea studenților sau a profesorilor în scopul protejării de abuzurile la care erau expuși, ca străini, în orașele universitare. De aceea, în 1155, membrii universității con-

stituite la Bologna au cerut ajutorul împăratului Frederic I Barbarossa atunci când acesta s-a apropiat de oraș în timpul unei campanii militare. Ca răspuns, împăratul Sfântului Imperiu Roman a proclamat atunci *Authentica Habita*, cunoscut și ca *Privilegium Scholasticum*, un document ce surprinde foarte bine caracterul internațional pe care universitățile l-au avut încă de la momentul constituirii lor: „acordăm, însuflețiți de părintească dragoste, privilegiul de față tuturor acelora care, ca oamenii ai șco-

Frederic I Barbarossa

Universitatea din Bologna
1088

Authentica Habita/ Privilegium Scholasticum
1155

„Acordăm (...) privilegiul de față tuturor acelor care, ca oameni ai școlii, călătoresc pentru studii”

lii, călătoresc pentru studii (...) anume ca în locurile în care se ocupă de studiile lor literare, atât ei cât și trimișii lor să vină și să trăiască acolo în siguranță (...). Cine dintre ei nu este oare vrednic de ajutorul și milostivirea noastră? De dragul ei au devenit pribegi, din bogați s-au făcut săraci, pe ei înșiși se nesocotesc, viața și-o expun tuturor primejdiilor, și adesea pățimesc fără pricină de pe urma nedreptelor atacuri ce le îndură (...). Prin această lege universală și pentru totdeauna valabilă, hotărâm așadar ca de acum înainte nimeni să nu mai aibă îndrăzneala de a nedreptăți în vreun fel pe un om al școlii”.

Împlinirea a 900 de ani de la înființarea Universității din Bologna a fost marcată în 1988 prin adoptarea de către peste 300 de rectori din Europa a *Magna Charta Universitatum*, un document programatic de referință în care regăsim accentul pus pe internaționalizarea învățământului superior și pe rolul pozitiv al universităților în procesul de integrare europeană: „cu patru ani înainte de desființarea definitivă a frontierelor dintre țările Comunității Europene și în perspectiva unei colaborări largite între toate popoarele Europei”. Este necesar ca universitățile, în calitate de păstrătoare ale valorilor umanismului european, să ignore ”orice frontieră geografică sau politică” și, astfel, să susțină „mobilitatea profesorilor-cercetători și a studenților”.

Viziunea despre învățământul superior exprimată în *Magna Charta Universitatum* se

regăsește în programul Erasmus, care fusese lansat cu doar un an mai devreme, în 1987. Prin această inițiativă se urmărea sprijinirea mobilității studenților între universitățile europene și reunea la acel moment 11 state (Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Olanda, Portugalia, Regatul Unit, Spania); în perioada 1997-1998, un număr de 3400 de studenți au studiat la o universitate din străinătate prin intermediul programului Erasmus.

O primă reformă importantă a acestui program s-a produs în 1997, odată cu introducerea mobilităților internaționale pentru cadrele didactice, iar anul 1998 a marcat asocierea României la acest program. În 2008, pentru a se facilita corelarea pregătirii academice cu cerințele pieței muncii, mobilitățile internaționale pentru stagii de practică au fost incluse în Erasmus. Multiplicarea constantă a activităților gestionate prin intermediul Erasmus+ s-a reflectat și în denumirea programului care, cu începere din 2014, a devenit Erasmus+. La nivelul anului 2024, participau la Erasmus+ statele membre ale Uniunii Europene, state terțe asociate programului – Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Turcia, Serbia - și state terțe care nu sunt asociate programului (ex. Albania, Bosnia și Herțegovina, Armenia, Egipt, Tunisia, Mongolia, India, Pakistan).

Cooperarea la nivel internațional între instituțiile de învățământ superior militar a

Magna Charta Universitatum, 1988

Evoluția programului Erasmus

condus în 2008 la înființarea așa-numitului Erasmus militar, mai exact a Inițiativei Europene de Schimb a Tinerilor Ofițeri (EMILYO). Acest program, care este distinct de Erasmus+, dar poate primi finanțare și prin intermediul Erasmus+, urmărește armonizarea la nivelul Uniunii Europene a parcursului educațional pe care îl urmează ofițerii și reprezintă, de asemenea, un mijloc de promovare a unei culturi europene a securității și apărării. EMILYO asigură mobilitatea studenților atât pe termen scurt, prin intermediul unor module comune (ex. Politica Comună de Securitate și Apărare, Managementul crizelor, Securitate cibernetică, Drept internațional umanitar), cât și pe termen lung, în cadrul semestrelor internaționale (ex. semestrul internațional pentru apărare aeriană, semestrul internațional pentru medicină, semestrul internațional pentru logistică).

Comisia Europeană este instituția care gestionează programul Erasmus+ la nivelul Uniunii Europene, iar implementarea în România a acestui program este asigurată de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). În cadrul fiecărei instituții de învățământ superior din România care participă la Erasmus+ există structuri specializate prin care se derulează acest program și la care studenții pot să apeleze pentru a obține informațiile care le sunt necesare.

Mobilitatea pentru studiu înseamnă, în esență, că un student înscris la o instituție de

învățământ superior dintr-un stat frecventează timp de un semestru sau un an universitar cursurile unei instituții de învățământ superior aflate într-un alt stat. Prin urmare, în cazul unui student Erasmus+, o parte din perioada de studii se desfășoară în străinătate, timp în care își menține statutul de student al universității de la care a plecat în mobilitate. Astfel, pentru a da un exemplu, un student care urmează un program de studii la Universitatea Națională de Apărare *Carol I* efectuează, în calitate de student al acestei instituții de învățământ, o mobilitate Erasmus+ de studii la Academia Militară din Lituania *General Jonas Žemaitis*.

Orice mobilitate de studiu se efectuează în baza unui acord inter-instituțional între universitatea de proveniență a studentului și universitatea sa de destinație. Acest document indică programele de studii pentru care se realizează mobilitatea și numărul maxim de studenți care, într-un an universitar, pot fi incluși în programul de mobilități. În alegerea de către studenți a universității în cadrul căreia doresc să își desfășoare mobilitatea trebuie avut în vedere nu doar prestigiul academic al acesteia, ci și asemănarea între disciplinele programului de studii pe care îl urmează în țară și disciplinele pe care ar trebui să le studieze în timpul mobilității; acestea din urmă sunt grupate, de regulă, într-un așa-numit modul internațional. Este important de avut în vedere faptul că, mai ales în cazul universităților civile, nu toate disciplinele incluse în modulul internațional

au corespondență în planul de învățământ al universității de proveniență; diferențele sunt mai reduse în cazul mobilităților efectuate prin intermediul programului EMILYO, programele de studii derulate la nivelul academiiilor categoriilor de forțe și, implicit modulele internaționale constituite pe baza acestor programe, fiind similare.

Deoarece permite echivalarea automată, adică fără o nouă evaluare, la nivelul universității de proveniență a notelor obținute de student pe parcursul mobilității efectuate la universitatea gazdă, corespondența dintre disciplinele celor două instituții de învățământ superior reprezintă elementul central al unei mobilități de studiu. Gradul de similitudine dintre discipline nu se stabilește pe baza denumirii acestora, ci în funcție de conținutul lor, mai exact în conformitate cu acele competențe pe care le formează. Echivalarea se poate face atât cu discipline studiate în timpul semestrului în care are loc mobilitatea, cât și cu discipline ce urmează a fi studiate în alte semestre; echivalarea nu se poate face în relație cu discipline pentru care studentul a fost deja evaluat în cadrul universității de proveniență. Contractul de studii pe care studentul îl semnează înainte de începerea mobilității precizează disciplinele care vor fi echivalate, astfel încât acesta are certitudinea că notele obținute pe parcursul mobilității la disciplinele respective vor fi automat transcrise în catalogul de la universitatea sa de proveniență.

Pentru mai multă claritate, să presupunem că, în anul 2 al unui program de studii de licență de la Academia Forțelor Terestre *Nicolae Bălcescu*, se studiază următoarele 5 discipline: *Teoria relațiilor internaționale*, *Rolul Uniunii Europene în managementul crizelor*, *Geopolitica Mării Negre*, *Apărare împotriva terorismului*, *Etică și integritate academică*. Modulul internațional oferit de War Studies University din Varșovia este compus din disciplinele: *Teoria relațiilor internaționale*, *Fenomenul terorismului internațional*, *Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene*, *Relații economice transatlantice*, *Etică și integritate academică*. Se vor echivala următoarele discipline: *Teoria relațiilor internaționale* cu

Teoria relațiilor internaționale (competențe și denumire identice), *Fenomenul terorismului internațional* cu *Apărare împotriva terorismului* (competențe asemănătoare și denumire diferită), *Rolul Uniunii Europene în managementul crizelor* cu *Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene* (competențe asemănătoare și denumire diferită). Disciplina *Etică și integritate academică* va fi echivalată cu disciplina *Etică și integritate academică* (competențe și denumire identice) pe care, după întoarcerea din mobilitate, studentul ar fi trebuit să o studieze în semestrul 4; ca urmare a echivalării, el nu va mai trebui să parcurgă această disciplină în semestrul 4 și nici să susțină vreo formă de evaluare aferentă ei. Disciplina *Geopolitica Mării Negre* nu va putea fi echivalată cu disciplina *Relații economice transatlantice* deoarece competențele pe care acestea le formează sunt foarte diferite, dar nici cu o altă disciplină care va fi studiată ulterior, astfel încât studentul va trebui să susțină în sesiunea de restanțe evaluarea la *Geopolitica Mării Negre*. Cu cât este mai mare numărul de discipline studiate la universitatea de proveniență pentru care nu se poate realiza echivalarea, cu atât numărul de restanțe acumulate de student va crește. Rezultatele obținute la disciplinele care nu pot fi echivalate vor fi, însă, menționate într-o secțiune distinctă a foii matricole pe care universitatea de proveniență o eliberează studenților la absolvirea studiilor de licență, ceea ce înseamnă că efortul depus în perioada de mobilitate Erasmus+ este integral evidențiat în actele de studii.

Echivalarea rezultatelor evaluării se realizează pe baza corespondenței dintre sistemul de notare din țara în care funcționează universitatea de proveniență și cel existent în țara în care se află universitatea gazdă. În cazul României și Poloniei corespondența se prezintă astfel: 1-4 (RO) = < 3,00 (PL); 5 (RO) = 3,00 (PL); 6 (RO) = 3,01-3,49 (PL); 7 (RO) = - ; 8 (RO) = 3,50 - 3,99 (PL); 9 (RO) = 4,00-4,49 (PL); 10 (RO) = 4,50-5,00 (PL).

Exemplul de mai sus poate fi sintetizat prin intermediul următorului tabel:

Disciplinele studiate la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (anul 2, semestrul 1)	Disciplinele modului internațional organizat de War Studies University (Polonia)	Rezultatele obținute conform sistemului de notare din Polonia	Situația echivalării	Rezultatele obținute conform sistemului de notare din România	Observații
Teoria relațiilor internaționale	Teoria relațiilor internaționale	3	Se echivalează	6	
Rolul Uniunii Europene în managementul crizelor	Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene	4	Se echivalează	9	
Geopolitica Mării Negre	Relații economice transatlantice	5	Nu se echivalează	10	Restanță
Apărare împotriva terorismului	Fenomenul terorismului internațional	4	Se echivalează	9	
etică și integritate academică	etică și integritate academică	3	Se echivalează	6	

Procesul de selecție a studenților în vederea participării la programul Erasmus+ este organizat la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior pe baza unei metodologii proprii ce specifică condițiile de eligibilitate, ordinea de succesiune și conținutul probelor de concurs. În cazul ciclului de studii de licență, nu pot fi selecționați studenții înscriși în primul an de studii, iar, în mod obișnuit, candidaților eligibili li se solicită elaborarea unei scrisori de intenție în limba de circulație internațională în care se va desfășura modulul internațional și prezentarea acesteia în cadrul unui interviu. Principalul obiectiv al interviului îl reprezintă evaluarea motivației candidaților și a gradului de înțelegere de către aceștia a drepturilor și obligațiilor studenților Erasmus+.

Din punct de vedere financiar, programul Erasmus+ acoperă integral taxele de studii și cele administrative, astfel încât studenții nu trebuie să plătească pentru cursurile pe care le urmează în cadrul modului internațional și nici nu sunt obligați să achite contravaloarea

eliberării de către universitatea gazdă a documentelor care atestă efectuarea mobilității. De asemenea, studenții Erasmus+ beneficiază de susținere financiară pentru transport și de un grant de sprijin individual pentru cazare și masă, iar, pentru cei aflați în situații de vulnerabilitate, este disponibil un sprijin pentru incluziune. La nivelul anului 2024, valoarea finanțării pentru transport a fost următoarea: 210 EUR pentru distanțe cuprinse între 100 și 499 km, 309 EUR pentru distanțe care se încadrează între 500-1999 km și 395 EUR pentru distanțe de minim 2000 și maxim 2999 km. Tot în 2024, grantul de sprijin individual s-a încadrat între 292 EUR și 606 EUR pe lună pentru mobilități efectuate în Bulgaria, Croația, Ungaria, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Turcia și între 348 EUR și 674 EUR pe lună pentru mobilități desfășurate în Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Portugalia,

Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Țările de Jos. În același an, sprijinul pentru incluziune s-a situat la valoarea de 125 EUR. Este important de precizat că, deși programul Erasmus+ nu își propune să acopere integral cheltuielile generate de o mobilitate, sumele oferite sunt, totuși, adecvate pentru menținerea acestora la un nivel mediu.

Mobilitățile în cadrul Erasmus+ reprezintă o experiență ce trebuie valorificată de

fiecare student, deoarece îi oferă oportunitatea de a studia într-un mediu internațional, de a lua contact cu alte tradiții universitare și de a înțelege mai bine perspective diferite asupra problemelor științifice. În contextul în care cooperarea internațională este o caracteristică a profesiei militare, programul Erasmus+ trebuie să reprezinte un reper în parcursul universitar al absolvenților Colegiului Național Militar *Ștefan cel Mare*.